

MUCOSAPROTECTIVE ACTION OF LYSOZYME-FORTE ON INTESTINE RAT, WHICH RECEIVED PEROXIDE SUNFLOWER OIL WITH FEED

A. V. Bocharov, A. I. Gozhenko

¹Bukovin State Medical University (Chernivtsi)

²SE "Ukrainian Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine"
(Odessa)

Summary

Aim: to investigate mucosaprotective action of lysozyme-forte on intestine of rat. Which received peroxide sunflower oil (PSO).

Materials and Methods: Rats received with feed PSO in dose 1 ml/rat daily during 75 days. Lysozyme-forte (lysozyme + quercetin + inulin + gelatin + citrate Ca) get in rats with feed in dose 300 mg/kg daily, bigining from 31-th day of the experiment. Euthanasia was made at 76-th day of the experiment the activities elastase, urease, lysozyme, catalase and content of MDA were determined in gomogenate of intestine mucosa (small and large).

Results: activity of elastase, urease and content MDA were raised but the activities of catalase and lysozyme were reduced after PSO introducing. Lysozyme-forte were reduced the activities of elastase, urease and content of MDA, but were raised the activities lysozyme and catalase.

Conclusions: Lysozyme-forte made mucosaprotective action on intestine mucosa.

Key words: intestine mucosa, peroxide oil, inflammation, dysbiosis, antidysbiotic means, lysozyme.

МУКОЗОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ЛІЗОЦИМА-ФОРТЕ НА КИШЕЧНИК ЩУРІВ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ З КОРМОМ ПЕРЕОКИСНЕНУ СОНЯШНИКОВУ ОЛІЮ

А. В. Бочаров¹, А. І. Гоженко²

¹Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці)

²ДУ «Інститут медицини транспорту МОЗ України» (м. Одеса)

Резюме

Переокиснена соняшникова олія (ПСО) викликає в слизовій тонкій і товстій кишках підвищення рівня еластази, МДА, уреазу та зниження активності лізоцима і каталази. Ці дані свідчать про зниження рівня антиоксидантного захисту, неспецифічного імунітету, що обумовлює розвиток в слизовій кишечника запалення (мукозиту) і дисбіозу. Введення *per os* комбінованого антидисбіотичного засобу лізоцима-форте (лізоцим + кверцетин + інулін + желатин + цитрат кальцію) усуває явища дисбіозу і запалення, що свідчить про мукозопротекторну дію цього засобу.

Ключові слова: слизова кишечника, переокислена олія, запалення, дисбіоз, антидисбіотичні засоби.

МУКОЗОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИЗОЦИМА-ФОРТЕ НА КИШЕЧНИК КРЫС, ПОЛУЧАВШИХ С КОРМОМ ПЕРЕОКИСЛЕННОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

А. В. Бочаров, А. И. Гоженко

¹Буковинський державний медичний університет (г. Черновці)

²ДУ «Інститут медицини транспорту МОЗ України» (г. Одеса)

Резюме

Переокислене підсолнечне масло (ППМ) викликає в слизовій тонкій і товстій кишках збільшення рівня еластази, МДА, уреазу та зниження активності лізоцима і каталази. Ці дані свідчать про зниження рівня антиоксидантного захисту, неспецифічного імунітету, що обумовлює розвиток в слизовій кишечника запалення (мукозиту) і дисбіозу. Введення *per os* комбінованого антидисбіотичного засобу лізоцима-форте (лізоцим + кверцетин + інулін + желатин + цитрат кальцію) усуває явища дисбіозу і запалення, що свідчить про мукозопротекторну дію цього засобу.

неспецифического иммунитета, что обуславливает развитие в слизистой кишечника воспаления (мукозит) и дисбиоза. Введение *per os* комбинированного антидисбиотического средства лизоцим-форте (лизоцим + кверцетин + инулин + желатин + цитрат кальция) устраняет явления дисбиоза и воспаления, что свидетельствует о мукозопротекторном действии этого средства.

Ключевые слова: слизистая кишечника, перекисленное масло, воспаление, дисбиоз, антидисбиотические средства.

Вступ

Побічним ефектом термічної жирової кулінарії є утворення токсичних продуктів пероксидації з ненасичених жирних кислот [1-3].

На жаль, смакові якості смаженої їжі спонукають більшість людей вживати таку їжу, незважаючи на її негативний вплив на організм.

Нашими попередніми дослідженнями було показано, що в значній мірі запобігти несприятливій дії на організм продуктів пероксидації ліпідів (ППЛ) можна за допомогою флаванвісних комбінованих засобів, таких як квертулін, леквін або лекасил [4-6].

Метою даної роботи стало дослідження у щурів, які отримували перекиснену соняшникову олію (ПСО), ще одного комбінованого антидисбиотичного засобу — лізоцима-форте, до складу якого входять яєчний лізоцим, стабілізатор лізоцима желатин, біофлавоноїд кверцетин, пребіотик інулін і цитрат кальцію [7].

Необхідність використання цього засобу пов'язана з тим, що при дії практично усіх патогенних факторів перш за все спостерігається зниження активності лізоцима в значній кількості тканин [8]. Нами було показано, що і ППЛ також суттєво знижує активність лізоциму в тканинах ротової порожнини [4], в печінці [9] і в слизовій оболонці кишечника [5].

Попередні дослідження показали здатність лізоцима-форте підвищувати активність лізоцима в слизовій оболонці порожнини рота [7].

Матеріали і методи дослідження

В роботі був використаний препарат лізоцима-форте виробництва НВА «Одеська біотехнологія» за ТУ У 10.8-37420386-004: 2016, Гігієнічний висновок № 602-123-20-2/5734 від 22.12.2016 р.

Досліди було проведено на 20 білих щурах лінії Вістар (самці, 7 місяців, жива маса 238-253 г), яких було поділено на 3 групи: 1-а — контроль (інтактні), 2-а і 3-я групи отримували з першого до останнього дня з кормом по 1 мл ПСО [10]. Щури 3-ої групи,

починаючи з 31-го дня досліду отримували щоденно по 300 мг/кг лізоцима-форте (в перерахунку на чистий лізоцим 10 мг/кг).

Щурів піддавали евтанації на 76-й день досліду під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної кровотечі із серця. Виділяли по 8-10 см тонкої (дистальний відділ) і товстої (від сліпої) кишок, промивали холодним 0,9 %-ним NaCl від вмісту та зішкрябували слизові оболонки, які зберігали до біохімічного дослідження при мінус 30 °С.

В гомогенатах слизової оболонки визначали рівень маркерів запалення [11]: активність еластази і вміст малонового діальдегіду (МДА), активність антиоксидантного фермента каталази [12], активність уреазі (показник бактеріального обсіменіння) [13] і активність лізоцима (маркер неспецифічного імунітету) [14]. За співвідношенням активності каталази і вмісту МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ [11], а за співвідношенням відносних активностей уреазі і лізоцима — ступінь дисбіозу за А. П. Левицьким [15].

Результати дослідів піддавали стандартній статобробці [16].

Результати та їх обговорення

В таблиці 1 представлено результати біохімічних досліджень в слизовій оболонці тонкої кишки щурів, які отримували ПСО. З цих даних видно, що у щурів, які отримували ПСО, достовірно підвищується рівень обох маркерів запалення: еластази на 35,7 %, МДА на 38,2 %, в той же час активність каталази знижується на 18,9 %. Активність уреазі дещо підвищується (на 12,8 %), однак значно знижується активність лізоцима (на 60,2 %).

Отримані дані свідчать, що ПСО знижує рівень захисних систем (каталази і лізоцима) і суттєво підвищує ступінь запалення (еластази і МДА). Споживання лізоцима-форте знижує достовірно рівень маркерів запалення і суттєво підвищує рівень захисних факторів (каталази і лізоцима), практично до норми. Найбільший вплив лізоцим-форте здійснив на активність уреазі: вона знизилась в 3,7 разів.

Таким чином, можна констатувати, що лізоцим-форте відновлює захисні системи слизової тонкої кишки, значно знижує бактеріальне обсіменіння і майже повністю усуває запальні явища.

В таблиці 2 представлено аналогічні показники для слизової оболонки товстої кишки. З цих даних видно, що ПСО викликає розвиток запалення (коліт), про що свідчить підвищення рівня еластази на 52,3 % і МДА на 82,3 %. Суттєво (в 3,3 разів) збільшується активність уреазі, але активність лізоцима знижується на 21,9 %, а каталази всього на 4 %.

Введення лізоцима-форте достовірно знижує рівень маркерів запалення, підвищує активність каталази, дещо підвищує активність уреазі і лізоцима (однак в обох випадках $p > 0,05$).

На рис. 1 показано, як змінюється індекс АПІ в кишечнику щурів, які отримували ПСО. Видно, що він суттєво знижується і в тонкій, і в товстій кишці, а лізоцим-форте його нормалізує.

На рис. 2 показано, як змінюється ступінь дисбіозу в слизовій кишечника щурів, які отримували ПСО. Видно, що вона збільшується в 3-4 разів, однак лізоцим-форте значно знижує ступінь дисбіозу в тонкій кишці і зовсім не впливає на цей показник в товстій, тобто антидисбіотична дія лізоцима-форте обмежується лише верхніми відділами травного тракту: ротовою порожниною, шлунком і тонкою кишкою.

Виходячи з отриманих даних, можна вважати, що мукозопротекторна дія на товсту кишку лізоцима-форте здійснюється в меншій мірі за рахунок лізоцима, а в більшій мірі за рахунок антиоксидантної системи, активатором якої в лізоцимі-форте є кверцетин. Тим більше, що вони співпадають з отриманими нами даними про мукозопротекторну дію на товсту кишку флаванвмісних засобів [5].

Висновки

1. ПСО викликає розвиток запально-дистрофічних і дисбіотичних процесів в слизових оболонках кишечника.

2. Лізоцим-форте володіє мукозопротекторною дією, причому в тонкій кишці завдяки антидисбіотичній і антиоксидантній дії, а в товстій, головним чином, за рахунок антиоксидантної дії.

Таблиця 1

Вплив лізоцима-форте на біохімічні показники слизової оболонки тонкої кишки щурів, які отримували переокиснену соняшникову олію (ПСО)

Показники	Контроль	ПСО	ПСО+лізоцим-форте
Еластаза, мкат/кг	1,40 ± 0,09	1,90 ± 0,12 <i>p</i> < 0,01	1,60 ± 0,03 <i>p</i> < 0,05; <i>p</i> ₁ < 0,05
МДА, ммоль/кг	7,54 ± 0,26	10,42 ± 0,28 <i>p</i> < 0,01	7,47 ± 0,22 <i>p</i> > 0,5; <i>p</i> ₁ < 0,01
Каталаза, мкат/кг	4,35 ± 0,28	3,53 ± 0,17 <i>p</i> < 0,05	4,79 ± 0,15 <i>p</i> > 0,05; <i>p</i> ₁ < 0,01
Уреаза, мк-кат/кг	1,41 ± 0,24	1,59 ± 0,37 <i>p</i> > 0,3	0,43 ± 0,13 <i>p</i> < 0,01; <i>p</i> ₁ < 0,05
Лізоцим, од/кг	417 ± 16	166 ± 1 <i>p</i> < 0,001	404 ± 13 <i>p</i> > 0,3; <i>p</i> ₁ < 0,001

Примітки: *p* — в порівнянні з гр. «ПСО»; *p*₁ — в порівнянні з гр. «ПСО + лізоцим-форте».

Вплив лізоцима-форте на біохімічні показники слизової оболонки товстої кишки щурів, які отримували переокиснену соняшникову олію (ПСО)

Показники	Контроль	ПСО	ПСО+лізоцим-форте
Еластаза, мк-кат/кг	44,80 ± 2,85	81,67 ± 2,89 $p < 0,01$	57,90 ± 1,81 $p < 0,01$; $p_1 < 0,01$
МДА, ммоль/кг	4,36 ± 0,21	6,64 ± 0,32 $p < 0,01$	4,51 ± 0,19 $p > 0,3$; $p_1 < 0,05$
Каталаза, ммоль/кг	1,30 ± 0,09	1,24 ± 0,06 $p > 0,3$	1,65 ± 0,05 $p < 0,05$; $p_1 < 0,05$
Уреаза, мк-кат/кг	0,66 ± 0,17	2,17 ± 0,12 $p < 0,01$	2,55 ± 0,22 $p < 0,01$; $p_1 > 0,05$
Лізоцим, од/кг	73 ± 5	57 ± 4 $p < 0,05$	68 ± 4 $p > 0,3$; $p_1 > 0,05$

Примітки: див. табл. 1.

Рис. 1. Вплив лізоцим-форте на індекс АПІ слизової кишкової оболонки щурів, які отримували ПСО (1 — контроль, 2 — ПСО, 3 — ПСО + лізоцим-форте)
(* — $p < 0,05$ в порівнянні з гр. 1; ** — $p < 0,05$ в порівнянні з гр. 2)

Рис. 2. Вплив лізоцим-форте на ступінь дисбіозу слизової кишечника щурів, які отримували ПСО (1, 2, 3, * та ** — див. рис. 1)

Литература

1. Воскресенский О. Н. Перекиси липидов в живом организме / О. Н. Воскресенский, А. П. Левицкий // Вопросы медицинской химии. — 1970. — т. 16, № 6. — С. 561-581.
2. Скорость свободнорадикального окисления C₁₈ диеновых и триеновых жирных кислот и эффективность их ингибирования β-каротином в водных мицеллярных растворах / Л. Г. Наглер, В. З. Ланкин, А. И. Козаченко, С. М. Гуревич // Биохимия. — 2003. — т. 68, В. 2. — С. 243-249.
3. Плавинский С. Л. Повышение уровня продуктов перекисного окисления липидов как фактор риска смерти в проспективном исследовании / С. Л. Плавинский, С. И. Плавинская // Физиология человека. — 2002. — 28, № 1. — С. 116-120.
4. The experimental prophylaxis of the peroxide periodontitis by antidysebiotic means / A. P. Levitsky, O. A. Makarenko, I. A. Selivanskaya, T. A. Sevostianova, A. I. Furdychko, T. V. Tomilina, E. P. Stupak, A. V. Markov // Journal of Education, Health and Sport. — 2017. — v. 7, № 2. — P. 682-693.
5. Bocharov A. V. Antiinflammation and antidysebiotic actions of flavancontent means on rat colon mucosa after received the peroxide sunflower oil / A. V. Bocharov // Journal of Education, Health and Sport. 2017. — v. 7, № 6. — P.1137-1144.

6. Лікувально-профілактична дія флаванвмісних антидисбіотичних засобів на слизову оболонку порожнини рота щурів, які отримували пероксидну соняшникову олію / А. В. Марков, Ю. З. Лабуш, В. М. Зубачик, І. О. Селіванська // Фітотерапія. Часопис. — 2018. — № 2. — С. 33-35.
7. Профілактика стоматиту і гінгівіту з використанням лізоцима-форте / М. О. Остафійчук, Г. З. Борис, А. І. Фурдичко, О. Є. Успенський, А. П. Левицький // Вісник стоматології. — 2017. — № 3 (100). — С. 6-11.
8. The influence of different pathogens on the lysozyme activity into tissues of rat oral cavity / A. P. Levitsky, M. A. Ostafiichuk, O. E. Uspenskii, G. Z. Boris, A. I. Furdychko, I. V. Ginzul, V. L. Vasiuk, V. T. Stepan, M. F. Iarynich, E. P. Stupak // Journal of Education, Health and Sport. — 2017. — v. 7, № 8. — P. 1070-1081.
9. Васюк В. Л. Гепатопротекторное действие флавансодержащих средств при гепатопатии вызванной перекисленным подсолнечным маслом / В. Л. Васюк // Вісник морської медицини. — 2018. — № 1. — С. 101-104.
10. Перекисная модель стоматита / А. П. Левицький, О. А. Макаренко, В. Н. Почтарь, В. Е. Завадский // Вісник стоматології. — 2005. — № 4. — С. 7-10.
11. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: методические рекомендации / А. П. Левицький, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.]. — Одесса: КП ОГТ, 2010. — 16 с.
12. Гири́н С. В. Модификация метода определения активности каталазы в биологических субстратах / С. В. Гири́н // Лабораторная диагностика. — 1999. — № 4. — С. 45-46.
13. Гаврикова Л. М. Уреазная активность ротовой жидкости у больных с острой одонтогенной инфекцией челюстно-лицевой области / Л. М. Гаврикова, И. Т.Сегень // Стоматология. — 1996. — Спец. выпуск. — С. 40-50.
14. Левицький А. П. Лизоцим вместо антибиотиков / А. П. Левицький. — Одесса: КП ОГТ, 2005. — 74 с.
15. Патент на корисну модель № 43140. МПК 2009 G01N 33/48. Спосіб оцінки ступеня дисбіозу (дисбактеріозу) органів і тканин. Левицький А. П., Деньга О. В., Селіванська І. О. [та ін.]. № u 2008 15092 від 26.12.2008. Опубл. 10.08.2008. Бюл. № 15.
16. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica / Н. В. Трухачева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 379 с.

References

1. Voskresenskiy O. N., Levitsky A. P. Peroxide lipids in the living organism. *Voprosy meditsinskoi khimii*. 1970; 16 (6): 561-581.
2. Nagler L. G., Lankin V. Z., Kazachenko A. I. et al. The rate of free radical oxidation of C₁₈ diene and triene fatty acids and the effectiveness of their inhibition by β -carotene in aqueous micellar solutions. *Biokhimiia*. 2003; 68 (2): 243-249.
3. Plavinskii S. L., Plavinskaia S. I. Increased levels of lipid peroxidation products as a risk factor for death in a prospective study. *Fiziologiya cheloveka*. 2002; 28 (1): 116-120.
4. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A., Sevostianova T. A., Furdychko A. I., Tomilina T. V., Stupak E. P., Markov A. V. The experimental prophylaxis of the peroxide periodontitis by antidysbiotic means. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (2): 682-693.
5. Bocharov A. V. Antiinflammation and antidsbiotic actions of flavancontent means on rat colon mucosa after received the peroxide sunflower oil. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (6): 1137-1144.
6. Markov A. V., Labush Iu. Z., Zubachik V. M. [et al.]. Therapeutic and preventive action flavan-containing antidisbiotic means on a mucose membrane of the oral cavity of the rats, received peroxide sunflower oil. *Fitoterapija. Chasopys*. 2018; 2: 33-35.
7. Ostafiychuk M. A., Boris G. Z., Furdychko A. I. [et al.]. Prophylaxis of stomatitis and gingivitis by use of the lysozyme-forte. *Visnyk stomatologii'*. 2017; 3 (100): 6-11.
8. Levitsky A. P., Ostafiichuk M. A., Uspenskii O. E., Boris G. Z., Furdychko A. I., Ginzul I. V., Vasiuk V. L., Stepan V. T., Iarynych M. F., Stupak E. P. The influence of different pathogens on the lysozyme activity into tissues of rat oral cavity. *Journal of Education, Health and Sport*. 2017; 7 (8): 1070-1081.
9. Vasyuk V. L. Hepatoprotective action of flavancontent means at hepatopathy, caused by the peroxide sunflower oil. *Visnyk mors'koi' medycyny*. 2018; 1: 101-104.
10. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Pochtar' V. N. et al. The peroxide model of stomatitis. *Visnyk stomatologii'*. 2005; 4: 7-10.
11. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. *Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii* [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.
12. Girin S. V. The modification of the method of the determination of catalase activity in biological substrates. *Laboratornaya diagnostika*. 1999; 4: 45-46.
13. Gavrikova L. M., Segen I. T. Urease activity of oral fluid in patients with acute odontogenic infection of maxillofacial area. *Stomatologiya*. 1996; Special vol.: 40-50.

14. Levitsky A. P. Lizotsym vmesto antibiotikov [Lysozyme instead of antibiotics]. Odessa, KP OGT, 2005: 74.

15. Levitsky A. P., Denga O. V., Selivanskaya I. A. [et al.]. The method of estimation of the degree of dysbiosis (dysbacteriosis) of organs and tissues. Patent of Ukraine 43140. IPC (2009) G01N 33/48. Application number u 200815092. Date of filling: 26.12.2008. Publ.: 10.08.2009. Bul. № 15.

16. Truhacheva N. V. Mathematical Statistics in biomedical researches using the Statistica package. M., GEOTAR-Media, 2012: 379.